

УДК 336.717.18:

УЭК — АНТИХРИСТ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

UES — THE ANTICHRIST OF MODERN SOCIETY

©Родина А. И.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты
г. Шахты, Россия
nastyia.rodina.93@bk.ru

©Rodina A.

Institute of service sector and entrepreneurship (branch) DSTU in Shakhty
Shakhty, Russia
nastyia.rodina.93@bk.ru

Аннотация. В работе представлена история возникновения и распространения банковских карт в России.

Рассмотрены локальные платежные системы, которые сложились в России и основанные на банковских картах: «СТБ Карт», «Юнион Кард» и «Золотая корона».

Представлены рейтинги по использованию и выпуску пластиковых карт в различных регионах России, а именно:

1. рейтинг регионов по количеству активных банковских карт;
2. доля торговых операций, произведенных банковскими картами.

В ходе работы были использованы распоряжения и приказы Правительства и Минпромторга Российской Федерации «Об Универсальной электронной карте». Проанализированы все стороны универсальной электронной карты на современном этапе ее развития, а также ее правовое оснащение и отрицательные мнения различных экспертов.

В итоге работы сделан вывод о будущем вживление в человека микро и нано электронных устройств для прямой связи с глобальными управляющими сетями типа Интернет для полной идентификации человека по его номеру и неограниченного доступа к досье держателя данной услуги в Госрегистре при электронном обмене данными в процессе эксплуатации карты.

Abstract. The paper presents the history of the emergence and spread of banking cards in Russia.

Considered local payment systems, which have developed in Russia and based on Bank cards: “STB Card”, “Union Card” and “Golden crown”.

Submitted ratings on the use and release of plastic cards in various regions of Russia, namely:

1. rating of regions by number of active Bank cards;
2. the share of trading transactions made by Bank cards.

The work has used regulations, and orders of the government and the Ministry of industry and trade of the Russian Federation “About a Universal electronic map”. Analyzed all sides of the universal electronic card at the present stage of its development, and its legal equipment and negative opinions of various experts.

As a result, the conclusion about the future implantation in the human micro and nano electronic devices for direct communication with managers of global networks like the Internet to fully identify the man in his room and unlimited access to the dossier holder of this service in the state register in electronic data exchange in the process of operation of the card.

Ключевые слова: банк, локальные банковские системы, банковская карта, универсальная электронная карта (УЭК), Сбербанк, торговые операции, эмиссия карт, электронные устройства, магнитная полоса, чип, пластиковая карта.

Keywords: bank, local banking system, Bank card, universal electronic card (UEC), Sberbank, trade operations, card issuance, electronic devices, magnetic stripe, chip, plastic card.

В настоящее время применение банковских карт приобретает большой размах. Их используют разнообразно: от оплаты услуг и покупок до получения зарплаты и в поездках за границу. «Выгодно, удобно и надежно», — говорит реклама. В век электронных технологий мы все чаще приходим к результатам, прямо противоположным:

- создавая комфорт – пребываем в дискомфорте;
- высвобождая время, ускоряя процессы — не успеваем ничего;
- стремясь к свободе — закатали себя.

Появившись сравнительно недавно в России, банковская карта стала активно внедряться в денежно-расчетные отношения и дает предпосылки к серьезным изменениям взаимоотношений в обществе.

Банки, пытаясь увеличить эмиссию пластиковых карт, активно лоббируют «зарплатные» и другие проекты. Единичные суды не могут противостоять огромному навязыванию банковских карт, в связи с непринятием карт и отказами от безналичной формы оплаты труда. Напротив, на государственном уровне делается все для упразднения наличных расчетов и полного охвата населения пластиковыми, теперь уже универсальными электронными картами (УЭК).

Первая карта, которая являлась полноценным платежным средством, была выпущена не кредитной организацией. История успешного выпуска банковских карт начинается с 1949 года, когда появилась идея об операциях с картами, известных под названием “Dine and Sign” (в переводе: «пообедав, распишись»). В 1950 году компания приобрела свое современное название — “Diners Club”, начав свои операции в Лос-Анжелесе, Нью-Йорке и Бостоне. В этом же году компания ввела в обращение платежные карточки, которые принимались в оплату в ресторанах, отелях и туристических агентствах. Их называли «карточки туризма и развлечений». По существу, это первая полномасштабная схема соглашения трех сторон с участием карточки. Зародившись в американском обществе неограниченного потребления банковские карты распространились по всему миру, утверждая антихристианские идеи прогресса, выгоды и удобства [8].

Аналогично становление произошло и в России. В бывшем СССР карты международных систем появились еще в 1969 г., но это были карты, выпускаемые зарубежными банками. В Советском Союзе создавалась сеть предприятий, которая принимала эти карты, как платежное средство. Именно в 1969 г. подписано первое соглашение с компанией “Diners Club”. В 1974 г. на советском рынке появилась “American Express”, в 1975 г. VISA (“BankAmeriCard”) и “Eurocard”, в 1976 г. — японская JCB. С советской стороны такие соглашения подписывались Всесоюзным акционерным обществом (ВАО) «Интурист», оно же и организовывало расчеты пластиковыми картами в валютных магазинах «Березка» и гостиницах. В 1995 году создана российская компания “Diners Club”, которая являлась самостоятельным юридическим лицом и представляла интересы международной платежной организации. Эмиссию карт “Diners Club” осуществляли банки, которые получили на то соответствующие права [6].

В России сложились локальные платежные системы, основанные на банковских картах: «СТБ Карт», «Юнион Кард» и «Золотая корона». В последнюю систему входят преимущественно банки, центр деловой активности которых расположен в сибирском регионе, а также, что она основана на смарт-картах (вместо карт с магнитной полосой). В 2004 году, первой в России, компания “Nova Kart” получила сертификат международных

платежных систем Visa International и MasterCard International, что позволило изготавливать банковские карты с магнитной полосой. Чиповые карты Visa и MasterCard были выпущены уже в 2005 году. К эмиссии совмещенных (чип + магнитная полоса) банковских карт Cirrus/Maestro со сроком действия 3 года приступил Банк «Возрождение» в 2004 году. В этом же году, Промсвязьбанк, объем действующих банковских карт которого на 1 июля 2011 года составлял около 1 000 000 штук, начал эмиссию совмещенных с чипом, банковских карт Visa Gold. Не отстает также и Волго–Вятское отделение Сбербанка РФ: количество банковских карт, выпущенных им к 2007 году, увеличилось на 45%, достигнув 1 млн. 656 тыс. штук. Рейтинг регионов по количеству банковских карт представлен на Рисунке 1.

Рисунок 1. Рейтинг регионов по количеству активных банковских карт, млн. шт.

В России к 2009 г. было выпущено 130 млн. банковских карт, по данным Центробанка. На 1 октября 2010 г. количество карт превысило 137 млн. шт. Самое большое количество карт выпускает Сбербанк — примерно 1,5 млн. в месяц. При этом, 89 % операций по банковским картам — простое снятие наличных, на каждую карту приходится в среднем 20 операций за год. Тенденции развития банковских карт в России представлены на Рисунке 2.

Рисунок 2. Развитие банковских карт в России, млн. руб.

По итогам 2010 года, совокупный оборот платежных транзакций на банковских картах в России составил около 12,41 трлн. руб., из них получение наличных в банкоматах — 11,06 трлн. руб., торговые операции — 1,35 трлн. руб. Арифметический подсчет и в этом случае показывает 89%, которые приходятся на обналичивание. Напрашивается простой вывод: гражданам нужны заработанные ими наличные деньги, а не банковские карты. Доля торговых операций, произведенных банковскими картами, в различных регионах России, представлен на рисунке 3 [7].

Рисунок 3. Доля торговых операций, произведенных банковскими картами, %.

На смену всем пластиковым картам идет универсальная электронная карта (УЭК). Предполагается, что после внедрения системы УЭК, все выплаты из бюджета будут производиться на счета этих карт. Также, с их помощью граждане будут уплачивать штрафы и налоги в бюджет. Кроме платежного приложения, карта будет иметь медицинское, пенсионное, образовательное, транспортное и другие социальные приложения. Помимо этого, УЭК станет аналогом паспорта гражданина и позволит однозначно идентифицировать его. В итоге предполагается, что УЭК будет содержать около 260 приложений.

12 августа 2010 г. Председатель Правительства РФ, В. В. Путин подписал распоряжение №1344-р: в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях организации предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием УЭК определить федеральной уполномоченной организацией, осуществляющей функции, предусмотренные главой 6 указанного ФЗ, открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта». Акционерами «Универсальной электронной карты» являются в равных долях Сбербанк, банки «Уралсиб» и «АК Барс» [5].

В рамках правового оснащения УЭК, приходится констатировать, что она еще более отягощенная вопиющими конституционными нарушениями, чем ее предшественница, ныне распространенная банковская карта. УЭК автоматически идентифицирует держателя по новому цифровому имени «объекта» в компьютерной базе данных, которым является страховой номер (СНИЛС).

Идентификация человека по номеру — международное преступление против человечности и грубое оскорбление человеческого достоинства, защита которого есть

обязанность государственных органов по ст. 21 Конституции РФ, и вообще разрушает основы правосубъектности граждан [1].

Через УЭК, без согласия граждан объединяется и обновляется информация обо всех сторонах жизни человека: здоровье, доходы, собственность, социальное обеспечение, совершение юридических действий, личная и семейная тайны, его местонахождение и т. д.

Весь массив социальных отношений входит в приложение к УЭК, а не банковская карта входит приложением к нему. Революция произойдет незаметно: люди и не поймут разницы, когда произойдет замена банковской карты на универсальную электронную — в руках у них окажется все та же маленькая прямоугольная пластиковая карточка.

Продолжением УЭК станет вживление в человека микрочипов, просто чип с электронной карты переместится в тело человека. Об этом уже сообщают официальные документы правительства России. Так, «Стратегия развития электронной промышленности России до 2025 года, подписанная приказом №311 от 07.08.2007 г., говорит о том, что уже в тело и мозг человека должны вживляться микро и нано электронные устройства для прямой связи с глобальными управляющими сетями типа Интернет [3].

Приказом Минпромторга России №909 от 08.11.2009 г. будут производиться вакцины с наночипами, а Европейская группа по этике в науке и развития новых технологий написала: «Современное общество встало лицом к лицу с изменениями, которым необходимо подвергнуть человеческую сущность, посредством внедренных в человеческое тело различных электронных устройств, подкожных чипов и смарт-меток. Они должны постоянно иметь возможность время от времени получать и передавать сигналы, разрешающие передвижение, контролирующие привычки и контакты, подлежащие отслеживанию и оценке [4].

В апреле 2008 года по инициативе некоторых членов Общественной палаты РФ и благотворительного фонда поддержки молодежных инициатив «Мое поколение» при участии Международной методологической ассоциации был запущен проект «Детство–2030». На официальном сайте Благотворительного фонда «Мое поколение» можно прочитать: «2025 год... можно запрограммировать способности и характеристики детей способности ребенка можно увеличивать за счет генной модификации и чипизации».

Глава Россвязи В. Бугаенко недавно вроде как пошутил: «Удобная штука электронный гражданин: утром нажал “Enter” — работает, вечером нажал “Quit” — заснул. За заслуги электронное правительство может его выделить (“Select”), а может и вставить (“Paste”). Есть еще клавиша “Delete”, но ее недавно отменил Верховный суд».

Удивляет тот факт, что совершенно несоизмеримо массовости своего распространения, а также времени функционирования в нашей стране, банковская карта не получила не только удовлетворительной законодательной базы, но даже и однозначного правового определения. По всей видимости, это не мешает банковским структурам продолжать бесконтрольно внедрять пластиковые карты, злоупотребляя договорами с клиентами.

Список литературы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // КонсультантПлюс: Версия проф. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 12.04.2016 г.).

2. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О свободе совести и о религиозных объединениях» // КонсультантПлюс: Версия проф. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 12.04.2016 г.).

3. Приказ Минпромэнерго РФ от 07.08.2007 № 311 «Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года»

// КонсультантПлюс: Версия проф. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 12.04.2016 г.).

4. Приказ Минпромторга РФ от 08.10.2009 №909 «О включении в Реестр перспективных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» // КонсультантПлюс: Версия проф [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 12.04.2016 г.).

5. Распоряжение Правительства РФ от 12.08.2010 № 1344-р «Об определении организации по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты» // КонсультантПлюс: Версия проф. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 12.04.2016 г.).

6. Алексеева Д. Г. Безопасное осуществление банковской деятельности: правовые проблемы // Банковское право. 2011. №1. С. 35–40.

7. Андропова И. О. Осуществление безналичных расчетов физическими лицами // Банковское право. 2011. №1. С. 40–42.

8. Иванов В. Ю. Актуальные вопросы правовой квалификации расчетов посредством банковских карт // Банковское право. 2003. №4. С. 26–30.

References:

1. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote 12.12.1993) (as amended, amended by the Laws of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation of 30.12.2008 № 6-FKZ, from 30.12.2008 № 7-FKZ, from 05.02.2014 No. 2-FKZ, dated 21.07.2014 No. 11-FCL). ConsultantPlus: Version prof [Electronic resource]. URL: <http://www.consultant.ru> (accessed: 12.04.2016).

2. The Federal law from 26.09.1997 № 125-FZ (as amended on 28.11.2015) «On freedom of conscience and religious associations». ConsultantPlus: Version prof [Electronic resource]. URL: <http://www.consultant.ru> (accessed: 12.04.2016).

3. Order of the Ministry of industry and energy of the Russian Federation from 07.08.2007 № 311 «About approval of Strategy of development of electronic industry of Russia for the period till 2025». ConsultantPlus: Version prof [Electronic resource]. URL: <http://www.consultant.ru> (accessed: 12.04.2016).

4. Order of the Ministry of industry and trade of the Russian Federation dated 08.10.2009 No. 909 «About inclusion in the Register of promising projects in the field of pharmaceutical and medical industry of the Ministry of industry and trade of the Russian Federation». ConsultantPlus: Version prof [Electronic resource]. URL: <http://www.consultant.ru> (accessed: 12.04.2016).

5. The order of the Government of the Russian Federation from 12.08.2010 № 1344-р «About the determination of the organization for the provision of public and municipal services using the universal electronic card». ConsultantPlus: Version prof [Electronic resource]. URL: <http://www.consultant.ru> (accessed: 12.04.2016).

6. Alekseeva D. G. Safe banking: legal issues. Banking law, 2011, no. 1, pp. 35–40.

7. Antroptseva I. O. Implementation of cashless payments by individuals. Banking law, 2011, no. 1, pp. 40–42.

8. Ivanov V. Y. Topical issues of legal qualification of calculations by the credit card. Bank right, 2003, no. 4. pp. 26–30.

*Работа поступила в редакцию
17.04.2016 г.*

*Принята к публикации
22.04.2016 г.*